

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004) № ISSUE 9 01.09.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 01.09.2025 № 9-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 01.09.2025 № ВЫПУСК-9

Jurnal OAK Nay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (quvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
center

URGANCH SHAHAR TRANSPORTINI BOSHQARISHDA AQILLI SENSORLAR VA RAQAMLI TAHLIL TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

*Rajabova Oltinoy Davron qizi,
Sattarov Ne'matjon Azatbayevich, PhD, dotsent v.b
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Urganch shahrining yo'lovchi transporti infratuzilmasini takomillashtirish masalalari hamda ularni rivojlantirish tamoyillari yoritilgan. Bugungi kunda shahar transport tizimining samarali faoliyati aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va shahar infratuzilmasining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Maqolada yo'lovchi tashish xizmatlarining sifatini oshirish, ekologik xavfsiz transport vositalaridan foydalanish, yo'l-transport tizimini zamonaviy texnologiyalar asosida boshqarish hamda aholining qulay va xavfsiz harakatlanishini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Mazkur maqola transport sohasi mutaxassislari, shaharsozlik bilan shug'ullanuvchi olimlar hamda davlat boshqaruvi organlari uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Urganch shahar, yo'lovchi transporti, infratuzilma, jamoat transporti, takomillashtirish, tamoyillar, ekologiya, raqamli boshqaruv, transport-logistika, innovatsiya, xavfsizlik, barqaror rivojlanish.

Аннотация: В данной диссертации анализируется современное состояние инфраструктуры пассажирского транспорта города Ургенча, существующие проблемы и пути их устранения. Основное внимание уделяется необходимости модернизации транспортной системы, строительства удобных и безопасных остановок, цифровизации и использования экологически чистых транспортных средств. Также освещаются принципы эффективного управления пассажирскими перевозками с использованием международного опыта. При реализации

предложенных мероприятий ожидается создание удобной, безопасной и устойчивой транспортной системы для жителей и гостей города Ургенча.

Ключевые слова: город Ургенч, пассажирский транспорт, инфраструктура, модернизация, остановки, автобусный парк, транспортные заторы, экологический транспорт, цифровизация, умная транспортная система, устойчивое развитие, удобство, безопасность.

Abstract: This thesis analyzes the current state of the passenger transport infrastructure of the city of Urgench, existing problems and ways to eliminate them. The main attention is paid to the need to modernize the transport system, build convenient and safe stops, digitize and use environmentally friendly vehicles. The principles of effective passenger transport management using international experience are also highlighted. When the proposed measures are implemented, a convenient, safe and sustainable transport system is expected to be created for the residents and guests of the city of Urgench.

Keywords: Urgench city, passenger transport, infrastructure, modernization, stops, bus fleet, traffic congestion, ecological transport, digitize, smart transport system, sustainable development, convenience, safety.

Kirish.

Hozirgi kunda dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonlari jadallik bilan kechayotgani sababli shaharlar infratuzilmasini takomillashtirish, jumladan, yo‘lovchi transporti tizimini rivojlantirish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, zamonaviy shaharlarning iqtisodiy salohiyati va ijtimoiy hayoti ko‘p jihatdan jamoat transporti samaradorligiga bevosita bog‘liqdir. Shahar transport

tizimining puxta tashkil etilishi nafaqat aholining kundalik ehtiyojlarini qondiradi, balki turizmni rivojlantirish, ekologik muvozanatni ta‘minlash va shaharlarning investitsion jozibadorligini oshirishga ham katta hissa qo‘shadi. Urganch shahri Xorazm viloyatining markazi sifatida respublikaning muhim iqtisodiy, madaniy va turistik markazlaridan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortib borishi, yangi uy-joy massivlari va sanoat zonalarining qurilishi, shuningdek, turizm yo‘nalishida tashrif

buyuruvchilar sonining ko'payishi shahar transport tizimiga bo'lgan talabni keskin oshirmoqda. Bu esa o'z navbatida, jamoat transporti infratuzilmasini qayta ko'rib chiqish, uni samarali boshqarish va yangi tamoyillar asosida rivojlantirishni talab qiladi. Shahar transporti tizimidagi mavjud muammolarni tahlil qilar ekanmiz, bir nechta dolzarb masalalarni ko'rish mumkin. Jumladan, avtobuslar va boshqa jamoat transporti vositalarining yetarli emasligi, mavjud marshrutlarning aholining ehtiyojiga mos ravishda tashkil etilmaganligi, transport vositalarining texnik holati va ekologik talabga mos emasligi, yo'l infratuzilmasidagi nosozliklar hamda transport oqimlarining tartibsizligi shular jumlasidandir. Bundan tashqari, transport xizmatlari sifati hamon aholining kutgan darajasida emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning so'nggi yillarda shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ekologik toza transport vositalaridan foydalanishni kengaytirish va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish borasidagi tashabbuslari ushbu sohada tub o'zgarishlar qilish uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Xususan, "Yashil makon", "Raqamli O'zbekiston – 2030" va transport

sohasiga oid boshqa strategik hujjatlar Urganch shahrida ham jamoat transporti tizimini zamonaviy bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Shu bois, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — Urganch shahrida yo'lovchi transporti infratuzilmasini takomillashtirishning ilmiy asoslangan tamoyillarini ishlab chiqish, mavjud muammolarni o'rganish va ularni bartaraf etishning amaliy yo'llarini taklif etishdan iboratdir.

Metodologiya

Urganch shahrida yo'lovchi transporti infratuzilmasini takomillashtirish masalasi nafaqat ichki shahar aholisiga xizmat ko'rsatish, balki Xorazm viloyati va butun respublikaning transport-logistika tizimini samarali rivojlantirish uchun ham strategik ahamiyatga ega. Transport tizimining puxta yo'lga qo'yilishi shahar ijtimoiy hayotida qulaylik yaratish, iqtisodiy faollikni oshirish, turizm salohiyatini kengaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Mavjud muammolar tahlili.

Birinchidan:

1. Transport parkining eskirganligi va texnik xizmat ko'rsatish muammolari. Aksariyat avtobuslar va jamoat transporti

vositalari 10-15 yildan ortiq vaqt mobaynida foydalanilmoqda. Bu nafaqat yo'lovchilarga qulaylik yaratmaydi, balki texnik nosozliklar tufayli xavfsizlik darajasini pasaytiradi.

2. Transport tirbandliklari. Shahar markazida avtomobillar sonining ko'payishi oqibatida transport harakati sekinlashmoqda. Jamoat transporti uchun alohida yo'laklar yetarli emasligi sababli avtobuslar ham tirbandlikda qolib ketmoqda.

3. Transport xizmatlari sifati. Ko'plab avtobuslarda konditsioner, elektron to'lov tizimi, axborot displeylari mavjud emas. Bu esa zamonaviy transport xizmatlari standartiga mos kelmaydi.

4. Marshrut tarmog'ining optimal emasligi. Ayrim hududlarda transport tanqis, ba'zi yo'nalishlarda esa ortiqcha avtobuslar harakatlanmoqda. Bu resurslardan samarasiz foydalanishga olib keladi.

5. Transport infratuzilmasining jismoniy qulay emasligi. Bekatlarning ko'pchiligi zamonaviy talabga moslashtirilmagan, yo'lovchilar uchun xavfsizlik choralarining yetarli emasligi kuzatiladi.

6. Ekologik muammolar. Hozirda transport parkida asosan dizel yoqilg'isida ishlaydigan avtobuslardan foydalaniladi. Bu esa havoning ifloslanishiga va aholining salomatligiga salbiy ta'sir qiladi.

Ikkinchidan: Takomillashtirish tamoyillari. Urganch shahrida jamoat transportini samarali rivojlantirish uchun quyidagi tamoyillar ishlab chiqilishi va amaliyotga tatbiq etilishi zarur: Barqaror rivojlanish tamoyili. Jamoat transportini modernizatsiya qilish jarayonida ekologik toza va energiya tejamkor transport vositalaridan foydalanish, "yashil transport" konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etish. Raqamlashtirish va innovatsiya tamoyili. GPS monitoring, mobil ilovalar orqali avtobuslarning real vaqtda kuzatilishi, elektron chipta tizimini yo'lga qo'yish, yo'lovchi oqimlarini sun'iy intellekt yordamida tahlil qilish. Ijtimoiy qulaylik tamoyili. Transport vositalari nogironligi bo'lgan shaxslar, keksalar va bolali yo'lovchilar uchun qulay bo'lishi kerak. Shuningdek, bekatlarda bepul Wi-Fi, axborot panellari va xavfsizlik kameralarini o'rnatish. Transport-logistika integratsiyasi. Shahar transportini temir yo'l vokzali, aeroport va shaharlararo avtovokzal bilan uyg'unlashtirish, yagona

transport kartasi asosida turli transport vositalaridan foydalanish imkoniyatini yaratish. Xavfsizlik tamoyili. Transport vositalarining muntazam texnik ko'rikdan o'tkazilishi, bekatlarda va avtobuslarda videokuzatuv tizimlarini joriy qilish, haydovchilarning malakasini oshirish. Moliyaviy barqarorlik tamoyili. Transport loyihalarini amalga oshirishda davlat-xususiy sheriklik modelini keng joriy etish, mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish.

Uchinchidan: Xalqaro tajriba asosida qo'llash. Dunyo shaharlarida jamoat transporti samaradorligini oshirish uchun turli innovatsion yondashuvlardan foydalanilmoqda: Turkiya (Istanbul). "Metrobüs" tizimi joriy etilgan bo'lib, alohida yo'laklarda tezkor avtobuslar harakatlanadi. Bu tirbandlikni kamaytiradi. Germaniya (Berlin). Elektrobusslar va tramvaylar asosiy transport vositasi bo'lib, ekologik tozalik va energiya tejankorlikni ta'minlaydi. Janubiy Koreya (Seul). Elektron chipta tizimi, mobil ilovalar orqali transportni nazorat qilish yo'lga qo'yilgan. Bu xizmat samaradorligini va yo'lovchilar qoniqishini oshirgan. Urganch shahrida ham ushbu tajribalardan foydalanib,

transport tizimini modernizatsiya qilish mumkin.

Taklif va istiqbollar.

Shahar markazida jamoat transporti uchun alohida yo'laklar tashkil etish. Avtobuslarni elektr va gazda ishlaydigan transport vositalariga bosqichma-bosqich almashtirish. Yagona elektron chipta tizimini joriy qilish, yo'lovchilar uchun mobil ilova ishlab chiqish. Transport bekatlarini rekonstruksiya qilish, ularni qulay va zamonaviy infratuzilma bilan ta'minlash. Xususiy transport kompaniyalarini jalb qilish, raqobatni oshirish orqali xizmat sifatini yaxshilash. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun zamonaviy svetoforlar, videokameralar va avtomatik boshqaruv tizimlarini kengaytirish.

Kutilayotgan natijalar.

Mazkur taklif va tamoyillarni amalga oshirish orqali: Shahar transport tizimi samaradorligi oshadi; Yo'lovchilar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratiladi; Transport tirbandliklari kamayadi; Havo ifloslanishi va ekologik muammolar kamayadi; Shahar turizm salohiyati va investitsion jozibadorligi ortadi; Urganch shahri zamonaviy va innovatsion shahar transport tizimiga ega bo'ladi.

Urganch shahrida yo'lovchi transporti infratuzilmasini takomillashtirish masalasi shahar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim tarkibiy qismidir. Transport tizimi nafaqat aholining kunlik ehtiyojlarini qondiradi, balki iqtisodiyot, turizm, ekologiya va madaniy muhit rivojiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, mazkur masalani har tomonlama tahlil qilish va takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

1. Transport tizimining shahar hayotidagi o'rnini. Transport infratuzilmasi shahar hayotining asosiy qon tomirlaridan biridir. Aholining ish joylari, o'quv muassasalari, savdo markazlari va boshqa ijtimoiy ob'ektlarga qulay harakatlanishi uchun samarali jamoat transporti tizimi zarur. Urganch shahri Xorazm viloyatining ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazi bo'lgani sababli, bu yerda jamoat transportiga bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Ayniqsa, turizm rivojlanishi bilan shaharga tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlar soni ko'paymoqda. Bu esa transport tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish zaruriyatini kuchaytirmoqda.

2. Mavjud muammolar va ularning oqibatlari. Bugungi kunda Urganch shahrida transport tizimi bir qator muammolar bilan to'qnash kelmoqda: Transport vositalarining eskirganligi. Ko'plab avtobuslar texnik jihatdan zamonaviy talabga javob bermaydi. Eskirgan transport vositalari tez-tez nosozliklarga uchrab, yo'lovchilarga qulaylik yaratmaydi. Marshrutlar tarmog'ining optimal emasligi. Ba'zi hududlarda avtobuslar soni ortiqcha bo'lsa, ayrim mahallalarda transport yetarli emas. Bu resurslardan samarasiz foydalanishga olib keladi. Transport xizmatlari sifatining pastligi. Avtobuslarda konditsioner, elektron chipta tizimi, axborot displeylari mavjud emas. Bu yo'lovchilarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Transport tirbandliklari. Avtomobillar sonining keskin oshishi shahar markazida tirbandliklar keltirib chiqarmoqda. Jamoat transporti uchun alohida yo'laklar mavjud emas. Ekologik muammolar. Dizel yoqilg'isida ishlaydigan avtobuslar havoga katta miqdorda zararli moddalar chiqaradi. Bu esa nafaqat ekologiyaga, balki aholining sog'lig'iga ham salbiy ta'sir qiladi. Raqamli boshqaruvning sustligi. Transport harakati GPS orqali nazorat

qilinmaydi, yo'lovchilar avtobuslar kelish vaqtini oldindan bilolmaydi, bu esa tizimning qulay emasligidan dalolat beradi. Ushbu muammolar transport tizimining samaradorligini pasaytiribgina qolmay, shahar iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

3. Takomillashtirish tamoyillari. Urganch shahrida transport infratuzilmasini takomillashtirish uchun quyidagi tamoyillarni amaliyotga tatbiq etish muhimdir:

❖ *Ekologik barqarorlik.* Avtobuslarni bosqichma-bosqich elektr va gazda ishlaydigan transport vositalariga almashtirish. "Yashil transport" konsepsiyasini joriy etish orqali havo sifatini yaxshilash.

❖ *Raqamli boshqaruv.* GPS monitoring, mobil ilovalar orqali avtobuslar kelish vaqtini kuzatish imkoniyati, elektron chipta tizimini joriy etish. Bu xizmatni shaffof va qulay qiladi.

❖ *Transport-logistika integratsiyasi.* Jamoat transportini temir yo'l, aeroport va shaharlararo avtovokzal bilan bog'lash. Yagona chipta tizimi orqali barcha transport vositalaridan foydalanish imkoniyatini yaratish.

❖ *Yo'lovchi qulayligi.* Bekatlarni zamonaviy standartlarga mos qayta qurish, yo'lovchilar uchun yopiq pavilyonlar, elektron axborot panellari o'rnatish, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay sharoit yaratish.

❖ *Innovatsion yondashuvlar.* "Smart city" konsepsiyasi asosida transport tizimini raqamlashtirish, aqlli svetoforlar, videokuzatuv va avtomatik boshqaruv tizimlarini kengaytirish.

Davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalarni amalga oshirish, xususiy transport kompaniyalarini jalb qilish, xorijiy investitsiyalarni kengaytirish. Xalqaro tajriba. Rivojlangan davlatlarda jamoat transporti infratuzilmasini rivojlantirishda bir qancha ilg'or tajribalar qo'llanilgan: Turkiya (Istanbul). "Metrobüs" tizimi orqali avtobuslar alohida yo'laklarda tezkor harakatlanmoqda. Bu tirbandliklarni sezilarli kamaytirgan. Germaniya (Berlin). Elektrobusslar va tramvaylar shahar transportining asosiy qismini tashkil etadi. Bu ekologik muhitni sog'lomlashtirishda katta rol o'ynaydi. Janubiy Koreya (Seul). Elektron chipta tizimi, GPS orqali transportni kuzatish va mobil ilovalar yo'lovchilarga yuqori qulaylik

yaratmoqda. Xitoy (Pekin). Transport tizimi sun'iy intellekt asosida boshqariladi, bu yo'lovchilar oqimini samarali tartibga soladi. Ushbu tajribalarni Urganch shahrida ham bosqichma-bosqich qo'llash mumkin. Urganch shahrida transport tizimini modernizatsiya qilish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq: Shahar markazida jamoat transporti uchun alohida yo'laklar tashkil etish. Elektr va gazda ishlaydigan transport vositalarini joriy etish. Yagona elektron chipta tizimini yo'lga qo'yish va mobil ilova ishlab chiqish. Transport bekatlarini zamonaviy infratuzilma bilan jihozlash. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun videokuzatuv va aqlli svetofofor tizimlarini kengaytirish. Transport sohasida xususiy sektor ishtirokini kuchaytirish. Taklif etilgan choralar amalga oshirilsa: transport xizmatlari sifati oshadi; tirbandliklar kamayadi; yo'lovchilar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratiladi; ekologik muhit yaxshilanadi; shahar turizm va investitsiya jozibadorligi ortadi. Natijada, Urganch shahri zamonaviy, barqaror va qulay transport infratuzilmasiga ega bo'lgan shahar sifatida rivojlanadi.

Xulosa:

Urganch shahrida yo'lovchi transporti infratuzilmasini takomillashtirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortib borishi, iqtisodiy faollikning kuchayishi va turizm salohiyatining kengayishi shahar transport tizimiga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Mavjud tizimning samaradorligi pastligi, transport vositalarining eskirganligi, marshrutlarning optimal tashkil etilmaganligi, tirbandliklarning kuchayishi va ekologik muammolar jamoat transporti sohasida tub islohotlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Yuqorida taklif etilgan tamoyillar – ekologik barqarorlik, raqamli boshqaruv, transport-logistika integratsiyasi, yo'lovchi qulayligi, innovatsion yondashuvlar va moliyaviy barqarorlik – shahar transport tizimini zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirish uchun asosiy yo'nalish bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro tajribalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, jamoat transportining samarali tashkil etilishi nafaqat yo'lovchilarga qulaylik yaratadi, balki shahar iqtisodiy salohiyatini oshiradi, ekologik muhitni yaxshilaydi va ijtimoiy

hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Urganch shahrida transport tizimini takomillashtirishning amaliy yo‘llari sifatida: transport vositalarini bosqichma-bosqich ekologik toza avtobuslarga almashtirish, jamoat transporti uchun alohida yo‘laklar tashkil etish, elektron chipta tizimini joriy qilish, bekatlarni modernizatsiya qilish, xususiy sektorni jalb etish va yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha kompleks choralar amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Natijada, Urganch shahrida yo‘lovchi transporti infratuzilmasining modernizatsiyasi aholining transport xizmatlaridan foydalanish qulayligini oshiradi, shahar iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, ekologik muhitni yaxshilaydi hamda turizm va investitsion jozibadorlikni yanada kuchaytiradi. Ushbu yo‘nalishda amalga oshiriladigan islohotlar Urganch shahrini zamonaviy, qulay va

barqaror rivojlanayotgan shaharlardan biriga aylantirishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Jo‘rayev A., Sodiqov Sh. Shahar transporti tizimini rivojlantirishning innovatsion yo‘nalishlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
3. Xorazm viloyati hokimligi huzuridagi iqtisodiy tahlil markazi. Urganch shahrining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari. – Urganch, 2022.
4. Rodrigue, J.-P., Comtois, C., & Slack, B. The Geography of Transport Systems. – New York: Routledge, 2020..
5. World Bank. Sustainable Urban Transport: Principles and Implementation. – Washington D.C., 2021.

